

ARAPÇA YAZILI KLASİK KAYNAKLARDA ŞÂŞ (TAŞKENT)**M. Faruk TOPRAK**

Arap Dili ve Edebiyatı Doktoru

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ftoprak@yahoo.com

Özet. Bu çalışma, günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri olan ve geçmiş asırlarda Şâş adıyla bilinen Taşkent hakkında Arapça yazılmış klasik eserlerdeki bilgileri konu almaktadır. Özellikle tarih ve coğrafya alanlarında yazılmış eserlerde bu şehir hakkında çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Şehrin hangi bölgede yer aldığı, kendisine komşu olan bölge ve şehirler, içinden akan ırmaklar, ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Şâş'ın Müslümanlar tarafından fethi ve İslâm Dünyasının önemli bir merkezi olması hakkında verilen bilgiler de ayrıca büyük bir önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: Şâş, Arapça tarih kaynakları, Müslüman tarihçiler, Müslüman coğrafyacilar, Siriderya, Yedi İklim

Annotation. This study focuses on the information in classical works written in Arabic about the city known as *Shâsh* in the past centuries, which is the capital and largest city of the Republic of Uzbekistan today. There is a lot of information about this city, especially in works written in the fields of history and geography. The region in which the city is located, the neighboring regions and cities, and the rivers flowing through it are described in detail. The information given about the conquest of *Shâsh* by the Muslims and its becoming an important center of the Islamic World is also of great importance.

Key words: Shâsh, Arabic historical sources, Muslim historians, Muslim geographers, Syr Darya River, the seven regions

Şâş Şehrinin adı ve konumu

Eski adı Şâş olan Taşkent şehri, Özbekistan'ın kuzeydoğusunda Siriderya'nın (Seyhun) sağ kollarından Çirçik suyu tarafından sulanan vahada kurulmuştur. Tarihi Milâttan önce II. binyıllarına kadar iner. Şehrin yer aldığı bölgenin en eski adı Çâç olup Çin kaynaklarında Çö-çi, Çö-şi veya Şi olarak geçer. Bu isimler şehrin şimdiki adı gibi taş mânasıyla irtibatlıdır. Çâç, Arap kaynaklarına Şâş biçiminde bölgenin ve şehrin adı

olarak kaydedilmiştir. İslâm coğrafyacıları bölgenin adını Şâş, merkezininkini Binkes diye belirtir. (Muhammedcanov, XL, 145)

Hârezm kökenli coğrafya, matematik, tıp, coğrafya ve tarih alimi el-Bîrûnî (ö. 453/1061 [?]), Yunanların yaptığı gibi Türklerin de şehirlere isim verirken bölge ve arazi şartlarını göz önüne aldıklarını vurgular. Örnek olarak Şâş'ın kökeninin, Türkçede "taş şehir, taştan yapılmış şehir" anlamına gelen *Taşkend* olduğunu ifade eder. (Bîrûnî: 149)

Şâş, Seyhûn (Sîr Deryâ) Nehri'nin ötesinde, bir şehir olup buradan çok sayıda alim çıkmıştır. (İbn Hallikân, IV, 201)

Endülüs alimlerinden Sâid b. Ahmed, insanların henüz kabilelere, kollara, boylara ayrılmadan önce yedi millet olduklarını belirtir. İlk sırada yer verdiği Farsların vatanı, Yeryüzünün orta yeri olup Irak'ın kuzeyindeki dağlardan Kafkasya'daki Azerbaycan ve Ermenistan'a; Nişapur, Harezm, Merv, Serahs, Buhara, Herat, Belh, Semerkand, Fergana, Şâş'ın da aralarında bulunduğu Horasan, Mâverâünnehir, Hârezm, Taberistan'a, kadar uzanan alandır. (Sâid: 5-6) Türkler ise 5. Sırada yer alırlar. Yazar, Türkler'in anavatanlarını zikretmeyip onları oluşturan Dokuzoğuz, Hazar, Kîmâk gibi boyların adını verir. (Sâid: 7)

Ünlü coğrafyacı, tarihçi, edip ve seyyah Yâkût el-Hamevî (ö. 1229), eş-Şâş diye bilinen şehrin, bugünkü İran topraklarında yer alan Rey şehrine bağlı olan ve aynı adı taşıyan Şâş ile karıştırılmaması gerektiğini vurgular. Burada yetişen ünlü alimler arasında, çağının en büyük fıkıh ve tefsir alimi olan Ebû Bekr Muhammed b. Ali b. İsmail el-Kaffâl eş-Şâşî ile Ebu'l-Hasan Ali b. el-Hâcib b. Cunejd eş-Şâşî'yi sayar (Yâkût: III, 308). İbn Hallikân da el-Kaffâl eş-Şâşî'nin fıkıh, hadis, dil ve şiir konularında çağının tartışmasız en büyüğü olduğunu teyit eder. Kendisi, ilim tahsili için Horasan, Irak, Hicaz ve Bilâduşşâm'a gitmiştir. Çok sayıda eseri olan el-Kaffâl, İmâm Şâfî'ye ait olan *er-Risâle* adlı eseri şerh etmiş; tarihçi et-Taberî ve çağdaşlarından rivayetlerde bulunmuş ve Şâfî Mezhebi'nin bu bölgede yayılmasında öncülük etmiştir. Şâş şehrinde vefat eden bu alimin ölüm tarihi hakkında ihtilaflar vardır. Hicrî 336 (M. 947-948) veya 365 (M. 975-976) yahut 366 (M. 976-977) yılında öldüğüne dair değişik rivayetler vardır. (İbn Hallikân: IV, 200-201)

Ebû'r-Rebî' el-Belhî, bir şiirinde Şâş şehrinin şöyle tasvir eder:

*Şâş, yazın bir cennettir. Sıcaklığın verdiği eziyete karşı bir kalkandır.
Lakin hava soğuyunca, orada adeta delirecek olurum.*

Horasan ve Mâverâünnehir'de, Şâş kadar gelişmiş, mamur, çok sayıda köye sahip başka bir bölge yoktur. Şâş, ovalık, düz bir arazide yer alır. Civarında dağ ve tepelik

yerler yoktur. Evlerini çoğunda su akar. Bölge, yeşilliklerle kaplı olup Mâverâünnehr'in en nezih yerlerinden birini oluşturur. Şâş bir vilayet (kûra) olup idarî merkezi (kasaba) Binkes'tir; ayrıca başka şehirleri de vardır. Yâkût'un kitabını kaleme aldığı günlerde şehir Harezmsah Muhammed b. Tekiş (ö. 617/1220) tarafından yağmalanıp harabeye dönmüş, halkı da oradan göçmüştür. (Yâkût, III, 309)

Batlamyus, Şâş'ın Altıncı İklim'de yer aldığını söyler. (Yâkût, III, 308); *Mukaddime*'deki bilgilere göre ise Şâş, Dördüncü İklim'in Sekizinci Kısımında yer almaktadır. (İbn Haldûn: 90) İdrisî'de bu son bilgiyi teyit ederek Dördüncü İklim'in Sekizinci Kısım'ının Horasan, Nehir (Ceyhun) ile ötesindeki Fergana, Uşrusûna, Şâş, İlâk, Fârâb gibi yerleri içine aldığını belirtir. (İdrisî: 695)

Şâş'ın, birbirine oldukça yakın çok sayıda şehir ve kasabaları vardır. Bunlar arasında Binket/Binkes, Cinânceket, Necâket, Fenâket, Haraşket, Garkend, Keburne, Cebgûket, Hatunket sayılabilir. (İbn Havkal: 422; Şeşen: 248)

Şâş'ın idarî merkezi (kasaba) olan Binkes, hem bir şehirdir hem de bir kalesi vardır *Kuhendez* denilen etrafı surlarla çevrili iç kaleler genelde şehrin içinde yer alırlarken, Binkes'te şehrin dışındadır. Binkes'in dış mahalleleri de (rabad) vardır ve burası surlarla çevrilidir. Bunun ötesinde bir dış mahalle daha (rabad); ayrıca bahçeler ve evler bulunmaktadır. Burayı da bir başka sur çevreler. *Kuhendez*'in iki kapısı olup birisi dış mahallelere diğeri ise doğrudan şehrin kendisine açılır. Şehir surlarının ise üç kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar değişik adlar taşırlar. Keza Birinci Rabad'ın da birçok kapısı olup bunlar Bâbu'l-Hadîd (Demirkapı), Bâbu'l-Emîr, Bâbu Kasriddihkân, Bâbu'l-Ferhân gibi adlar taşırlar. Emîr'in makamı ile hapisane *kuhendez*de yer alırken, Cuma Mescidi *kuhendez*in surlarının üstündedir. Şehir merkezinde çarşılar olmakla birlikte çarşıların çoğu dış mahallelerdedir. (İbn Havkal: 423) Fergana, Şâş, Uşrûsene ve diğeri Mâverâünnehr bölgelerindeki gür ağaçlar, bol meyveler ve birbiri ardına dizilmiş bahçelerin benzeri diğeri merkezlerde görülmez. Buralarda meyve o kadar çoktur ki tüketilmeyip artan meyveleri hayvanlar yer. (Şeşen: 208, 214)

Şâş ve İlâk, birbirlerinden ayrılmayacak kadar yakındırlar. İki yer arasında bostanlar, ağaçlık yerler, gezinti yerleri bulunmaktadır. Mâverâünnehr'de para, sadece Buhara, Semerkand ve İlâk'da basılır. (İbn Havkal: 424) Mâverâünnehr valileri, Samaniler'den önce ya Semerkand'da ya Şâş'ta ya da Fergana'da oturuyorlardı. (Şeşen: 226)

El-Hamevî, İbnu'l-Fakîh'ten aktarımda bulunarak Şâş ile Zâmîn arasında 25 fersah; Şâş ile Ma'dinu'l-Fıdda (Gümüş Madeni) arasında 7 fersah; Bâbu'l-Hadîd ile arasında iki mil; Bârcâh ile arasında kırk fersah ve Esfîcâb ile arasında ise yirmi iki fersahlık mesafe bulunduğunu söyler. (Yâkût: III, 308-309) Burada adı geçen Zâmîn,

hem ticaret hem de zanaat bakımından gelişmiş bir şehirdir. Yolların kavşak noktasında bulunur. İsteyen, buradan Şâş'a isteyen de Fergana'ya gider (İdrisî: 701) Binket'ten Sütûrket'e 1 konak, buradan Benâket'e 2 posta menzili, Buradan Şâş Nehri'ne 2 posta menzili mesafe vardır. (Şeşen: 265)

Şâş halkının dili, Haytal bölgesinin en güzel dilidir. Soğd halkının ayrı bir dili vardır. Buhara rustaklarının (köy ve kasabalarının) dili buna çok benzer. Bu, tamamıyla ayrı, buradaki halk arasında bilinen bir dildir. Buradaki şehirlerin büyük çoğunluğunun rustaklarında ayrı diller konuşulur. (Şeşen: 264)

Ünlü İslâm coğrafyacısı ve botanik âlimi eş-Şerîf el-İdrisî (ö. 560/1165), bir dağ silsilesinden ayrılan bir kolun Amid, Meyyâfârikîn, Şehrizûr, İsfahan, Kaşan, Kum ve Rey'e ulaştığını; burada Deylem Dağı'yla birleşip Hazar Denizi kıyısı boyunca Harezmi Gölü'ne kadar uzandığını, sonunda Farab'la birleşip daha sonra Şâş'ın doğusundan geçerek Fergana'nın en uzak yerine vardığını kaydeder. (İdrisî: 353) İdrisî de diğer tarihçi ve coğrafyacılar gibi, Şâş'ın bir bölge adı olduğunu vurgular. Tıpkı Uşrusûna, Irak, Şam, Soğd, Fergana'nın birer bölge adı oluşu gibi. İdrisî'ye göre Türk Ülkesi, Nehr'in öte tarafında, Fergana, Şâş ve Turan'ın en uzak bölgelerinde yer alırlar. Bunlar çok kalabalık oldukları için sayıca ne kadar oldukları bilinmez. Başlarında, büyük kişiler olup onlara danışır, onları korur ve zor durumlarında onlara bakarlar. Şâş ve İlâk'ın – enlemesine – yüzölçümü, üç gün içinde iki günlük yürüyüş mesafesindedir. Halkı güçlüdür, kendisini savunmayı bilir. (İdrisî: 353, 517, 703)

Yeryüzünün en büyük göllerinden biri bu bölgede olup bu gölden çok sayıda nehir çıkar ve Hazar Denizi'ne dökülür. Şâş Nehri de bunlardan biridir. Ancak bu nehir, suyu çekildiği için, Şâş'ı sulamaz. Şâş, sulama ve içme ihtiyacını Terek'ten sağlar. (Mes'ûdî: 65, 181) Şehrin nasıl önemli bir stratejik konumda olduğunu belirten tarihçi el-Ya'kûbî (ö. 292/905'ten sonra), kara yoluyla Çin'e gitmek isteyenlerin Belh Nehri'nden gidip Soğd ülkesini geçmeleri; daha sonra Fergana, Şâş ve Tibet'i aşarak oraya varmaları gerektiğini vurgular. (Tarih: I, 182)

Farsça yazılıp daha sonra Arapça'ya çevrilen ve yazarı bilinmeyen *Hudûdu'l-Âlem* adlı eserde, aralarında Oş, Berk gibi ırmakların da bulunduğu çok sayıda nehir adı sayıldıktan sonra, bunların bir araya gelip Arapların Seyhûn adını verdikleri Şâş Nehri'ni oluşturduğu belirtilir. (Hudûd: 57) *Murûcu'z-Zeheb* adlı ünlü ansiklopedik eserdeki şu bilgiler de kayda değerdir: Belh Nehri, Ceyhun Nehri adıyla da bilinir. Çeşitli kaynaklardan doğan bu nehir, Harezmi'ye gelmeden önce Tirmiz, İsferyin ve diğer Horasan beldelerinden geçer. Daha sonra Harezmi'ye girince, değişik kollara ayrılır. Geri kalanı, bu bölgede, yani aşağı Harezmi'de Curcâniye'nin bulunduğu göle dökülür. O bölgede, bundan daha büyük bir göl yoktur. Hatta tüm mamur bölgelerde

daha büyük bir göl olmadığı da söylenir. Çünkü enlemesine uzunluğu yaklaşık bir günlük yürüyüş mesafesindedir. İçinde gemiler seyrederek. Fergana ve Şâş nehirleri buraya dökülür (Mes'ûdî: I, 101)

Şâş hakkında, özellikle coğrafi eserlerde – dolaylı da olsa – değişik bilgiler vardır. Meselâ, İlâk'tan bahsedilirken burasının dağ ve çöl arası bir bölge olduğu belirtilir. Kalabalık bir nüfusa sahip mamur bir yer olduğu zikredilir. Bol miktarda meyve ve diğer ürünler yetiştiği; çok sayıda şehir ve köyler bulunduğu anlatılır. Ahalisinin çoğunun kırsal kesimde yaşadığı İlâk'ın dağlarında, altın ve gümüş madenleri olduğu; Fergana, Şâş ve bazı diğer nehirlerle sınırı bulunduğu zikredilir. (Hudûd: 132)

Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla, Şâş ve diğer şehirler o dönemlerde önemli mevkilerde bulunmakta; ulaştırma işlerinde önemli roller üstlenmekte idiler. Nemcân şehrinin doğusunda yer alan Erfihâ Dağı'ndan çıkarılan madenlerin Hârezm'e ve Şâş diyarına, oradan da komşu ülkelere nakledildiği buna güzel bir örnektir.

Tarih ve coğrafya kaynakları, İslâm Dünyasının her bölgesinde görev yapan sivil ve askerî personele ne kadar maaş ödendiğine dair bilgiler de sunmaktadır. Meselâ, berîd (posta, haberleşme) memurunun maaşı Semerkand'da 750 dirhem, Hârezm ve Fergana'da 1.000 dirhem, Ürgenç'te 600 dirhem iken Şâş'ta 700 dirhemdir. (İbn Havkal: 395)

Şâş'ın İslâm Dünyasına Katılması

İslâm tarih kaynakları, Emevîler Döneminde fethedilen Şâş hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Şehir, Emevîler'in Horasan valisi Kuteybe b. Müslim tarafından 94/713 Yılında ele geçirilmiştir. Kuteybe, Şâş'ın tamamını fethedip Esbîcâb'a yönelmiştir. Denildiğine göre, kendisi daha önce Esbîcâb Kalesi'nin fethetmiş; ancak daha sonra Türkler, Şâşlı kuvvetlerin de yardımıyla burayı ele geçirmişlerdi. (Belâzurî: 411) Kuteybe, Arap kabilelerini Mâverâünnehir'e getirtip Fergâna ve Şâş'a yerleştirmiştir. (Belâzurî: 420)

Kuteybe'nin, Semerkand üzerine yürürken, Târbend'de oturan Soğd Hükümdarının, Şâş Hükümdarı'na mektup yazıp yardım istediği; onun da birçok savaşçıyla yardıma koşup Müslümanlarla savaşa tutuştuğu kaydedilmektedir. (Belâzurî, s. 410)

Abbasî Halifesi el-Me'mûn'dan sonra yerine geçen el-Mu'tasım Billah da ağabeyinin siyasetini izlemiş; bölge halkını İslâm'a davet etmiş ve Müslüman olanları ödüllendirmiştir. Zamanla Halifenin askerlerinin büyük çoğunluğu Mâverâünnehir, Soğd, Fergâna, Uşrûsana, Şâş ve başka yerlerin halkından oluşur hale geldi. (Belâzurî: 420)

Sonuç

Şaş bölgesi ve civarı, çok eski dönemlerden beri insanların yerleşip medeniyetler kurduğu, çok sayıda şehirler inşa ettiği bir bölgedir. Gerek bu bölge ve gerekse komşu ülkeler, Dünyada insan yerleşiminin kesintisiz devam ettiği yerler arasındadır. Özellikle İslâmî Fetihler sonrasında yazının gelişip yayılması ve kitap yazımının artmasıyla, bölge hakkında bilgi içeren çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Coğrafya ve tarih alimleri, Horasan, Hârezm ve Mâverâünnehir'i birbirinden bazı sınırlarla ayırmış olsa bile bu Orta Asya bölgelerinin ortak bir tarihi vardır ve biri diğerinden bağımsız değildir. Aralarında gerek siyasî ve gerekse iktisadî açıdan ilişkiler olmuş, farklı dilleri konuşmalar bile aynı inancı paylaşmışlardır.

Kaynakça:

1. **El-Belâzurî**, Ebu'l-Hasan Ahmed b. Yahyâ, *Mu'cemu'l-Buldân*, Beyrut 1412/1991
2. *Hudûdu'l-Âlem mine'l-Maşrik ila'l-Mağrib*, ed-Dâru'Sekâfiyye li'n-Neşr, Kahire 2002
3. **İbn Haldûn**, Abdurrahman b. Muhammed, *Mukaddime*, Dâru'l-Fikr, Beyrut, 1421/2001
4. **İbn Hallikân**, Ebu'l-Abbâs Ahmed, *Vefeyâtu'l-A'yân*, Dâr Sâdır, Beyrut 1970, C. IV, V
5. **El-İdrîsî**, Ebû Abdullah Muhammed, *Nuzhetu'l-Muşâtâk fî ihtirâki'L-âfâk*, Kahire 1422/2002
6. **El-Mes'ûdî**, Ebu'l-Hasan Ali, *Murûcu'z-zeheb ve me'âdinu'l-cevher*, Beyrut – 1408/1988, C. I
7. _____, *et-Tenbîh ve'l-İşrâf*, Leyden 1893.
8. **Muhammedcanov**, Abdullah, "Taşkent", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul 2011, C. XL
9. **Sâid b. Ahmed** el-Endelusî, *Tabakâtu'l-Umem*, yay. Luvis Şeyho, Beyrut – 1913
10. **Şeşen**, Ramazan, *İslâm Coğrafyacılara Göre Türkler ve Türk Ülkeleri*, Ankara 1998
11. **El-Ya'kûbî**, Ebu'l-Abbâs Ahmeb, *Târîhu'l-Ya'kûbî*, Dâr Sâdır, Beyrut, C. I
12. **Yâkût**, Şihâbuddîn el-Hamevî, *Mu'cemu'l-Buldân*, Dâr Sâdır, Beyrut 1986, C. III